

Transkription Interview 10

SNi: Ich werde das für mich und meine Masterarbeit erheben und es verschwindet danach, wird nicht weiterverwendet, das wollte ich betonen. Gut, starten wir. Zuerst eine einfache Frage: Welche Rolle hast du im Projekt und welche Rolle hast du ausserhalb des Projektes im ordentlichen Betrieb?

I10: Im Projekt war ich Projektmitarbeiter im Teilprojekt Logistik, dort hatte ich zuerst nicht weiter eine tiefe Rolle. Jetzt nach Go-live, 2-3 Monate später, wurde ich Teilprojektleiter für [I5]. Und sonst im ordentlichen Betrieb bin ich Modulverantwortlicher im SAP, dort bin ich im Logistikbereich, hauptsächlich zuständig für die Logistik Bern und sonstige Fakturierung.

SNi: Also SD-Vertrieb?

I10: Genau.

SNi: Add-ons hast du keine Aktien?

I10: Nein. Dort war der Webshop mal drin, dann ist es jeweils auch wieder dort.

SNi: Ah okay, dann wurde der umgeörgelt. Verstanden. Was würdest du sagen, du hast ja das Projekt, wir haben es vorhin schnell beim Kaffee besprochen, du hast das Projekt ab Phase Konzept miterlebt, also ab dann, als es richtig losgegangen ist. Was würdest du sagen, wie erfolgreich waren wir bei der Migration vom alten R3-System ins neue S4?

I10: Ich sage es so, am Schluss konnte man eigentlich arbeiten darauf am 3.1., am ersten Arbeitstag, es ist zwar noch nicht alles gegangen und nicht perfekt, aber so das Grundziel, dass nicht Mitarbeitende nach Hause geschickt werden müssen, weil sie nichts machen können, das wurde erreicht. Ich bin nicht so tief drin in den Kosten, was da budgetiert gewesen ist etc., aber da sind wir sicher darüber. Wie zum Beispiel auch beim Webshop, das waren auch ziemlich grosse Zahlen, die wir ausgegeben haben und die vorher so sicher nicht budgetiert waren. Da sind wir sicher übers Ziel rausgeschossen was die Kosten angeht.

SNi: Sehe ich. Gut, deckt sich etwa mit den Aussagen von den anderen, genau. Ursprünglich hat man mal festgelegt, man macht einen Greenfield-Approach, das heisst, man geht in ein leeres System hinein und parametrisiert dieses neu und versucht dort wo möglich, Individuallösungen zum Standard zurückzuführen. Was würdest du sagen, wie ist uns das gelungen, diese Rückführung von Standardlösungen, nein von Individuallösungen zu einem Standard wo SAP bieten würde?

I10; Also so wie ich es bei uns in der Logistik sagen kann, das mit dem Greenfield ist auf dem Papier so gewesen und wir haben die Sach und (*unverständlich*) Customizing neu eingegeben, aber ausser kleinere Sachen haben wir sehr vieles einfach übernommen. A la Brownfield-Ansatz eigentlich theoretisch.

SNi: Also das heisst du hast eigentlich das alte Entwicklungssystem offen gehabt und hast es abgeschaut und abgeschrieben.

I10: Geschaut wie es dort ist, genau. Also klar haben wir nicht überall 1 zu 1 abschreiben können, man wusste, dass an manchen Orten Sachen zugegangen sind, die gibt es gar nicht mehr. Das hat man natürlich nicht alles zurück übernommen. Wir haben auch bei der Namensgebung probiert, dass man eine Durchgängigkeit erhält und so weiter alles so kleinere Sachen. Aber im Grossen und Ganzen haben wir dort schon sehr vieles übernehmen müssen, auch aus Zeitgründen, weil es sonst gar nicht gereicht hätte. Und das, was du noch gesagt hast wegen dem Standard, dass man so gut es geht beim Standard bleiben möchte, war das Ziel. Aber an vielen Orten haben wir dann trotzdem wieder auf die Individuallösungen umkrempeln müssen, auch weil die Zeit gefehlt hat und die Erfahrung. Gefühlt

hat noch niemand wirklich Erfahrung gehabt, was wir im S4 jetzt eigentlich alles hätten und was wir genau ablösen können. Es gab mal ein paar Beispiele gegeben, das hat dann dort und dort nicht funktioniert und dann hat man bei vielen Sachen gesagt, komm, wir nehmen es so wie es vorher war, modeln das um und tun das so rein.

SNi: Hast du ein zwei Beispiele von Prozessen, damit ich es mir vorstellen kann, wo der Versuch war, best practice oder Standardprozesse einzuführen und ihr dann wieder den Schritt zurück zur alten Individuallösung gemacht habt?

I10: Ich muss gerade überlegen.

SNi: Und sonst dann vielleicht auch im Nachgang, wir können die Frage auch mal parkieren.

I10: Ja ich muss es dann suchen.

SNi: Okay. Was würdest du sagen, was sind für euer Teilprojekt oder vielleicht auch für die Zusammenarbeit mit den Finanzen, du kannst ja nicht Logistik für dich alleine customizen, es ist immer ein Hand-in-Hand-Thema mit den Teilprojekten links und rechts nebendran. Was hast du gefunden, was waren dort die grössten Herausforderungen?

I10: Also sicher allgemein die Kommunikation sage ich mal weil ich sage jetzt mal die Teilprojektleiter sind teilweise vielleicht auch nicht die grössten SAP-Kenner gewesen oder so und danach haben sie einander gesagt, einander upgedatet, was passiert. Beide wussten nicht genau, was es für Auswirkungen für den anderen hat und dann wurde erst in den Teilprojekten darüber diskutiert. Zum Beispiel Geschäftspartner Webshop, das war so etwas, das war schon länger, ich weiss die Änderung nicht mehr genau, was wir machen wollten. Geschäftspartner Nummernkreis, irgend so etwas. Dann haben wir gesagt, wir brauchen das und dann hat es geheissen, ist schon okay, bis es dann zu den Finanzen gekommen ist, zu [I9]. Dann hat sie gesagt, das geht gar nicht. Bis es mal zu ihr gekommen ist, sind schon 1-2 Wochen vergangen, wir haben schon weiter gemacht, weil wir gedacht haben, das gehe so. Dann haben wir wieder zurückrudern müssen, diskutieren und so weiter, also der Austausch, ich sage mal zwischen den Projektmitarbeitern war da nicht immer ideal, zwischen Finanzen und Logistik.

SNi: Ja. Wie hätte man es anders, besser machen können? Meetings machen, wo so Querschnitt-Themen diskutiert werden? Hat man ja zum Teil gemacht.

I10: Hat man gemacht, aber meistens erst, wenn es gebrannt hat.

SNi: Okay.

I10: Das war so mein Gefühl. Ich sage mal [I7] war dort sicher auch immer gut, weil er vielfach auch bei uns drinn gesessen ist in der Logistik und war auch in den Finanzen drin. Das war sicher gut, aber er konnte auch nicht immer bei allen mitmachen, weil sie dann auch noch gerade ein Meeting gehabt haben alle zwei-drei Wochen. So Schnittstellen-Leute, so Schnittstellen-Sitzungen, wo so Themen diskutiert werden, das hätte sicher geholfen, habe ich das Gefühl.

SNi: Sehe ich. Gehen wir vielleicht die Phasen vom Projekt durch. Du hast irgendwo in der Konzeptphase gestartet, was hast du für ein Gefühl, was sind in den einzelnen Phasen für Herausforderungen aufgetreten. Ich würde sagen, die Initialisierung klammern wir mal aus, wenn wir ab der Konzeptphase starten würden, was hast du für ein Gefühl, wo hatten wir zu kämpfen?

I10: Als Konzept sage ich zwischen Konzept und Realisierung war das Problem, dass Konzepte immer sehr kryptisch geschrieben sind, ich hatte am Anfang damit auch Mühe und ich bin auch noch nicht so lange in dieser modulverantwortlichen Rolle gewesen zu dieser Zeit. Wo ich auch Mühe gehabt

habe, war alles zu verstehen und deswegen kann ich mir auch nur vorstellen wie es jemandem vom Fach gegangen ist. Darum sage ich, das Fach hat nicht wirklich verstanden, was konzeptionell festgehalten wurde. Das hat uns dann in der Realisierung teilweise eingeholt, ich sage, das geht so nicht, ja wir haben es im Konzept so gehabt, ja keine Ahnung, kann sein. Auch mit diesen Reviews war es recht ein Durcheinander, ich weiss nicht, ob wir am Schluss alle Unterschriften hatten für die Konzepte, das war das Andere.

SNi: Ja, ist halt der Fluch vom Wasserfall-Modell, dass man eine Konzeptphase hat, wo man alles minutiös zu Boden schreibt, wie man das System konfigurieren will und die Schwierigkeit ist halt, man muss das gefühlt für jedes Modul, für jedes Thema einzeln machen.

I10: Es sind ja riesen Schinken, dann müsste das jemand alles durchlesen und wissen, was für einem wichtig ist.

SNi: Oder eigentlich müsste es jede Dienststelle für sich abnehmen und wenn wir schon intern Mühe haben das zu verstehen... Was würdest du anders machen, wenn du sagst, dass die Konzeptphase schwer zu verstehen war. [I4] hat zum Beispiel das Thema Prototype aufgebracht, dass man früher vom Papier weg wäre, früher ins System hinein, mal Sachen eingerichtet hätte, mal Sachen zum Testen gegeben hätte, damit man ein look and feel bekommt vom System. Oder was denkst du, wie hätte man dem entgegenwirken können?

I10: Ich habe das Gefühl, das ist fast die einzige Möglichkeit. Was ich auch dort für eine Schwierigkeit sehe, ist dass die Leute das dann wirklich auch machen, dass sie wirklich auch schauen und spüren. Aber ich sage so hätte man es ihnen eher näher gebracht als auf Papier, das ist immer schwieriger zum Verstehen als wenn sie es hätten anschauen können. Aber auch dort muss man sagen, in der Realisierung ist auch noch die Testphase drin, die ist auch nicht hervorragend gelaufen, weil auch die Motivation vielfach gefehlt hat.

SNi: Ja, das kommt im Testen wieder, das Thema Projektverständnis und Rollenverständnis.

I10: Und es war ja vor allem bei uns in der Logistik das Hauptproblem gewesen, dass für die vom Fach war das Projekt ein IT- vielleicht noch ein Finanzen-Projekt gewesen. Aber nie ein Projekt von ihnen selbst und weil wir nicht eine zentrale Stelle haben, wo dies hätte übernehmen können, wo man hätte motivieren können. Sondern es ist jede Dienststelle einzeln, die man mobilisieren musste, so war es eine rechte Herausforderung. Wir haben nicht wie die Finanzen oder wie die Immobilien, eine Logistik-Person haben wir im Projekt nicht gehabt. Es wäre angedacht gewesen, doch die ist dann schon recht früh herausgegangen, dort hat auch schon die Motivation gefehlt. Das war unsere Haupt-Herausforderung gewesen.

SNi: Es gibt ja so betriebsunterstützende Prozesse, Finanzbuchhaltung, Personalwesen, Einkauf, Vertrieb wahrscheinlich auch, wenn man produzieren möchte, wir machen ja vor allem Dienstleistungen. Hast du das Gefühl, man bräuchte einen Querschnitts-Leader, wie eine ZFD für die Finanzen, wie ein Personalamt für die Personalprozesse. Bräuchte es etwas Ähnliches auch für Einkaufs- und Vertriebsprozesse? Oder ist das schwierig?

I10: Am einfachsten wäre es, wenn man das alles zentralisieren könnte und eine Stelle daraus machen könnte, die das übernehmen würde. Für im SAP, was es politisch etc. bedeuten würde, da wollen wir gar nicht ...

SNi: Genau, da benötigst du einen politischen Willen, dass du dich dem Thema annimmst, damit du die Rollen wahrnehmen würdest ...

I10: Aber für so Projekte und auch allgemein im SAP-Umfeld, wenn neue Sachen kommen etc., wäre das sicher am Praktischsten. Jetzt ist es so, dass die Finanzverwaltung einen kleinen Teil vom Ganzen übernimmt. Sie übernehmen so eine Rolle, sie übernehmen den Versand der Rechnungen, das ist auch ein grosser Teil, das heisst, sie fassen jede Rechnung an und merken, wenn etwas falsch ist etc. Sie übernehmen da schon eine Stelle, die etwas in diese Richtung geht, wie im Verkaufsbereich, also im Sales. Aber Einkauf gibt es nicht wirklich, aber was man auch noch sagen muss, ist, dass es zwei oder drei Dienststellen gibt, die Einkauf brauchen, es ist dort nicht so riesig.

SNi: Genau, Einkauf ist nicht so wichtig und trotzdem ist er nicht so wahnsinnig glücklich konfiguriert, habe ich das Gefühl. Oder er wäre gut konfiguriert, wenn man eine zentrale Einkaufsorganisation hätte.

I10: Ja, bei der LB hatten wir auch schon Herausforderungen, jetzt gibt es nur noch diese Einkaufsorganisation.

SNi: Geht wieder zurück zum Thema Konzept und was hat man definiert...

I10: Das ist so, und was umgesetzt wird.

SNi: Genau, wie habt ihr, das ist etwas an mir vorbeigegangen oder ich habe es nur hören-sagen, dass in meinem Teilprojekt Leute getestet haben, das was sie konnten und haben die Sachen in Frage gestellt, die nicht gegangen sind. Wie habt ihr die Leute dann trotzdem motivieren können, dass sie sich ihrer Rolle und ihrer Verantwortung annehmen und die Aufgaben, die Testerei machen, seid ihr dann vor Ort vorbeigegangen oder habt ihr mit ihnen getestet?

I10: Genau, am Anfang war der Plan, dass man ihnen Testfälle zur Verfügung stellt, also dass wir Standardprozesse wie zum Beispiel einen Kundenauftrag anlegen und diesen fakturieren, dass wir ihnen standardmässig Testfälle anlegen für diese Sachen und für jede Dienststelle eine Kopie und dass sie dies alles im ALM machen können. Wir haben dann aber gemerkt, dass dies entweder gar nicht gemacht wurde oder nicht richtig. Wenn man es angeschaut hat, die Kundenaufträge sind nicht richtig erstellt gewesen, es hat nicht richtig funktioniert und dann hat es angefangen, dass wir bei den Big Five, haben diese geheissen, wir bei diesen vorbeigehen und mit denen die Sachen anschauen und mit ihnen zusammen testen, vielfach war es ein neben dran sitzen und jetzt musst du da und da klicken. Da hat bei denen Personen die Motivation schon aufgehört, als sie gesagt haben, jetzt musst du es unten rechts speichern statt oben links. Schon kleine Sachen wurden zu Herausforderungen. Das hat schon extrem viel Zeit gefressen plus wir haben die Sachen, die dort erkannt wurden, korrigieren müssen und am nächsten Tag bist du schon am anderen Ort gewesen, wo wieder neue Sachen aufgetaucht sind, die man machen musste. Das war schon sehr herausfordernd.

SNi: Sehe ich. Ja da hat vielleicht die Kundschaft ihre Rolle nicht so wahrgenommen wie es sein müsste.

I10: Ja oder zumindest ein Teil.

SNi: Ja gut, das passt. Wenn wir vielleicht schnell diese Grafik anschauen: Wenn du sagst, die Leute haben sich daran gestört, unten rechts zu speichern statt oben in der Mitte, das geht mit den Themen Befähigung und Schulung einher, hat man dem aus deinem Blick genug Rechnung getragen oder wie hat man die Schulungen gemacht, wie hast du diese gefunden?

I10: Wir haben für die Standardprozesse Schulungen gemacht. Ich kann dir keine Zahlen sagen, wie viele Leute sich angemeldet haben und wie viele Leute auf SAP mit diesen Berechtigungen arbeiten könnten etc., aber es waren viel zu wenig. Man hat es den Leuten selber in der Verantwortung gelassen, ob sie sich anmelden möchten für den Schulungstermin oder nicht und man hat zwar schon

grossflächig informiert gehabt, das sicher, aber trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, manche Leute wissen es gar nicht, dass jetzt Schulungen angeboten werden, weil der, an den es geschickt wurde, es nicht weitergeleitet hat, das Mail richtig gelesen wurde, es war irgendein Info-Mail vom Hana, ich schaue dann, vielleicht melde ich mich an. Dann ist er nächste Woche in den Ferien und dann hast du 50 Mails und dann siehst du das eine auch nicht mehr. So ist es mir manchmal vorgekommen. Sonst die Schulung war schon informativ, wir haben auch Schulungsvideos gemacht, aber wie ich gesagt habe, es gibt Leute, die sehr Mühe haben mit so Sachen und dort reicht auch ein Schulungsvideo, wo zwar 1 zu 1 erklärt, aber es reicht nicht, damit sie dann einen Kundenauftrag anlegen können. Denn kaum kommt das kleinste Problem, auch wenn es ein ähnliches ist wie sie vorher gehabt haben, es sieht jetzt neu aus, dann ist Feierabend und dann lasse ich lieber die Hände davon.

SNi: Das Thema IT-Affinität, das nicht überall gegeben ist.

I10: Genau.

SNi: Ist ja auch verständlich.

I10: Was ich dort finde, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass man die Leute, die Direktionen vielleicht zu fest selber in der Verantwortung gelassen hat.

SNi: Zu wenig eingefordert hat.

I10: Ja. Und ein weiterer Punkt ist, dass wir nicht geschult haben, was Spezial-Sachen sind.

SNi: So Dienststellen-spezifische Sachen.

I10: Ja, das haben wir dann einzeln mit ihnen angeschaut.

SNi: Okay, das sind nicht Kernprozesse, sondern vielleicht Instandhaltung zum Beispiel.

I10: Genau. Oder der Webshop und so Sachen, da hat es nicht offizielle Schulungen gegeben.

SNi: Weil es halt nur einzelne Stellen machen oder brauchen. Gut, spannend. Das ist auch unvorstellbar, dass man Schulungsblöcke macht, dass man informiert...

I10: Es sind sicher viel zu wenig Leute gewesen.

SNi: Alles unter 60% ist, ist bedenklich, gefühlt.

I10: Und die Schulungen haben eigentlich eine gute Rückmeldung gehabt.

SNi: Also inhaltlich, genau. Ihr habt einfach das Problem gehabt, dass ihr die Leute nicht ...

I10: Ja von mir aus gesehen sind dort viel zu wenig Leute angemeldet gewesen, was man teilweise jetzt auch gemerkt hat.

SNi: Okay. Ja dann wurden die Leute zu wenig geschult. Nicht weil die Schulungen schlecht gewesen waren, sondern weil sie nicht an den Schulungen waren.

I10: Ich habe die Schulungen gegeben und auch das Schulungsmaterial erstellt, deshalb habe ich das Gefühl, das haben wir eigentlich schon nicht so schlecht gemacht. Vielleicht bin ich da auch nicht die beste Person zum dies Beantworten, aber was ich sagen kann, ist, dass die Leute sicher zu wenig zahlreich erschienen sind. Das sind die Zahlen, die das belegen.

SNi: Wie seid ihr damit umgegangen, als der Schulungsblock vorbei war, die Testerei beginnt und es kommt das erste Feedback, hey dies sieht anders aus oder da kommt Widerstand vom Fach – kannst

du nochmals kurz auf diesen Punkt eingehen, wie ihr dieser fehlenden Akzeptanz, diesem Widerstand entgegen ...?

I10: Wie ich vorher schon gesagt habe, sind wir vor Ort auch bei kleineren Dienststellen, wo 2-3 Leute in der Administration arbeiten, vorbeigegangen zum Unterstützen. Es hat auch Dienststellen gegeben, das ist auch noch ein Punkt, welchen ich persönlich bei einem nächsten Mal anders machen würde, ich habe vorher gesagt von den Big Five, die wir vor allem betreut haben. Aber die kleinen, die haben wir ziemlich aussen vorgelassen. Es ist customizing-technisch nicht dramatisch gewesen, man hat teilweise auch Sachen anpassen müssen, zum Beispiel beim BSS, beim Sportamt. Aber es ist sonst nicht ein riesen Mehraufwand gewesen, aber mehr von der Akzeptanz, dass sie sich auch abgeholt fühlen und nicht nur Infomails erhalten oder so, wäre das sicher nicht schlecht gewesen, wenn man dort die mehr auch noch einbezogen hätte und mit ihnen die Themen angeschaut hätte.

SNi: Fair. Führt mich zur letzten Frage: Wenn du Projektleiter wärst und das gesamte Projekt neu aufrollen würdest, was würdest du gleich oder anders machen? Du hast zwar nur ab Konzeptphase gesagt.

I10: Ich finde das, das habe ich auch schon mal mit [ANONYMISIERT] besprochen, das was Dani gesagt hat wegen Prototyp. Das habe ich das Gefühl, hätte [I3] und mich weniger bei den Konzepten eingespannt, sondern mehr einfach fangt mal an customizen, wir können das Zeug dann immer noch ändern. Und dann einfach mit dem, was wir jetzt mal haben aus dem Anfang des Konzepts, hätten anfangen können. Dann habe ich das Gefühl, hätten wir viele Sachen erstens früher erkannt, weil die Leute schon länger auf dem System arbeiten und schon mehr darauf gemacht hätten. Was vielleicht auch noch eine Idee gewesen wäre, wäre ein Pilot, dass man eine Dienststelle hätte vorausschicken können im S4. Und das mit den Finanzen etc. ist mir bewusst, das wäre ein rechter Aufwand gewesen, ich weiss auch nicht, doch möglich wäre es gewesen, da haben wir schon darüber geredet wegen dem Webshop, dass man diese später aufnehmen möchte, aber das wäre vielleicht etwas gewesen. Ich weiss nicht, ob das im Vornherein besprochen wurde und aus x-welchen Gründen abgelehnt wurde, aber das hätte ich noch eine spannende Idee gefunden, weil ich habe das Gefühl, dass wir viele Probleme oder Herausforderungen haben, die wir so hätten umgehen können, mit so einem Pilot. Wenn jemand wirklich schon darauf arbeitet und dann hast du das Ding mit dem Testen auch nicht, klar musst du es vorher testen aber du hast es in einem kleineren Rahmen und könntest trotzdem schon recht viel anschauen.

SNi: Und kannst es dann für andere Dienststellen nachziehen.

I10: Genau. Das hätte ich eine spannende Idee gefunden. Ich weiss nicht, wie viel dagegensprechen würde, sicher mit den Finanzen ist das dann ein rechtes Ding, wenn du zuerst verschiedene Systeme hast so viel ich weiss, ist das immer Thema. Und es gibt sicher auch noch andere Sachen, die das erschweren würden. Aber es wäre vielleicht eine Idee, die ich anschauen würde, wenn ich das Projekt nochmals von vorne anfangen würde.

SNi: Ob man es gestaffelt machen könnte. Dann hätte man den Fokus auf eine Dienststelle und könnte mal 10 Testfälle und nicht 100, hast dementsprechend vielleicht auch nur 2 Fehlermeldungen die zurückkommen und nicht 20, ja spannend. Ist noch nicht genehmigt worden.

I10: Ja vielleicht gibt es noch zu vieles, das dagegen spricht, was mir jetzt gerade nicht in den Sinn kommt. Das ist gerade das spontane, das ich ...

SNi: Ja, dass es Gründe dagegen gibt, ist ja gut und recht. Aber man könnte sich auch vorstellen, dass man sagt, oder die beiden Sachen kombiniert, man fängt mal an mit Customizing für irgendjemand, man fängt mal an. Stellt es mal auf den Test und lässt es abnehmen. Und danach zieht man alles

einzel nach und dann wärst du vielleicht schneller, wenn du einen Block, ein riesen Konzept bekommst, tust alles customizen, gibst alles zum Testen, bekommst alle Testrückmeldungen zurück, musst alles gleichzeitig verbessern.

I10: Bei dir war es ja wohl ähnlich, da erhältst du einfach Riesenberge wo du gar nicht mehr weisst, wo anfangen und wo aufhören mit Fehlerbewältigung etc., bei uns war es so.

SNi: Ja wir hatten es etwas anders im Immobilien-Modul, wir hatten die Schwierigkeit, wir haben es fertig eingeführt gehabt im ERB-System gefühlt aber erst auf September / Oktober / November 2023, also dann war gefühlt die Konfiguration fertig und wir hätten eigentlich schon im Frühling anfangen müssen zu migrieren, also Konfiguration der Stammdaten. Wir haben wirklich Brownfield gemacht, wir haben gesagt, wir nehmen es genau so wie es ist und nehmen es genauso mit. Und so gingen Sachen unter und wir haben Sachen nicht mitgenommen, die dann gefehlt haben in der neuen Welt und die dann vom Testen hochkamen und du hast gemerkt, fehlt jetzt und musst nachjustieren. Zum Teil kommen jetzt noch Sachen hervor, wo du merkst, das wurde im 2023 nicht getestet. Das hat einfach niemand angeschaut und genau so gebucht. Und sonst hatten wir noch die Schwierigkeit, dass unsere Konzeptphase der Konzeptphase von Go2Hana vorgegangen ist, das heisst wir mussten Sachen definieren und abholen bei den Finanzen oder auch bei euch zu einem Zeitpunkt, wo ihr die Sachen noch gar nicht definiert habt. Da habt ihr und wir nach bestem Wissen und Gewissen irgendetwas definiert und wir haben es dann so umgesetzt und zum Teil irgendwelche Schnittstellen darum herum gebaut, damit du den Weg nicht mehr zurück gehen konntest. Und im Go2Hana hast du Ausnahmen machen müssen an diversen Ecken, weil wir die Zeit nicht gehabt haben den Weg zurückzugehen zum Konzept, das ihr dann bearbeitet habt. Gerade das Stichwort Projektnumerierungen, PSP-Numerierungen. Da hat man gesagt, nehmt ein R vorne dran, R für real estate und war ihr danach macht, ist uns ein bisschen gleich aber unsere Projekte sehen jetzt einfach anders aus als die vom Rest von der Stadt zum Beispiel. Es gibt sicher noch andere Beispiele in anderen Modulen.

I10: Der Hauptfaktor Zeit ist sowieso immer das Ding aber da ist immer die Frage wie viel es bringen würde, wenn man gesagt hätte, wir haben noch ein Jahr länger Zeit für das Projekt, ob man es dann nicht einfach hätte schleifen lassen und danach macht man wieder etwas. Aber ja, November ist schon...

SNi: Ja es ist heavy gewesen.

I10: Ja November – Dezember – Januar ...

SNi: Ja das haben jetzt alle Interviewpartner etwa ähnlich beantwortet. Es sei streng gewesen aber es ist gut gewesen, ist man live gegangen

I10: Ja, im Nachhinein

Im November gefragt hättest, hätte ich gesagt, es reicht nicht.

SNi: Ja.

I10: Aber eben, jetzt im Nachhinein ist ja gut, haben wir es gemacht. So wie ich es am Anfang gesagt habe, am Schluss konnte man im Grossen und Ganzen arbeiten.

SNi: Genau, man hat nicht wie der Kanton Zahlungen nicht machen können oder so. Der Kern ist gelaufen, man hat gewusst, man hat Restanzen-Sachen, die noch nicht gehen, genau.

Wollen wir vielleicht noch das Thema Webshop-Anbindung und Geschäftspartner, diese Schnittstellen, noch besprechen? Ich habe das Gefühl, es ist relativ schade, weil das Thema relativ spät aufgekomen ist. Und es ist ein Riesenaufwand gewesen und man hat es vorher unterschätzt, sowohl intern wie extern. Wie würdest du dort die Lage beurteilen?

I10: Die Situation war so oder ist immer noch so, dass der Webshop intern eine ziemliche Blackbox ist. Also dank dem Projekt sehe ich dahinter wie wo was angebunden ist und wie wo was oder zu wem ich gehen muss, wenn ich das brauche etc. Aber sonst wie die Anbindungen sind, ist hauptsächlich extern. Und es ist so, dass – wenn ich es richtig im Kopf habe – der Webshop ist von jemandem entwickelt wurde vor Jahrzehnten mittlerweile. Die Firma wurde dann irgendwie übernommen in eine neue Firma und jetzt haben wir einen anderen Partner. Die Firma gibt es glaube ich gar nicht mehr oder betreut den Webshop nicht mehr. Also nein, die Personen, die jetzt unseren Webshop betreuen, das sind Experten auf ihrem Gebiet, über das haben wir auch schon paarmal gesprochen, zu dieser Zeit. Das sind Experten auf ihrem Gebiet, die sind richtig stark im CRM-Umfeld, Webshop-Umfeld was auch immer. Aber niemand von ihnen hat unseren Webshop konfiguriert und sieht 100% rein und weiss auch ein bisschen, wie bei uns das Customizing hintendran ist im EMP. Und das ist dann eine grosse Herausforderung geworden. Also am Anfang habe ich angefragt, wir wechseln auf S4, was da etwa angedacht ist blablabla und dann hat es geheissen, es sei nicht eine grosse Sache, wir müssten einfach das System wechseln und die Geschäftspartner gehen wir noch an. Das ist heutzutage im CRM kein Problem. Bis wir dann mal ein bisschen angefangen haben, ein Testsystem zu erstellen eigentlich, das dann aufs TS4 geht, dann hat man gemerkt, dass doch sehr viele Sachen geändert werden müssen. Und ja dann hat das Spiel angefangen mit den Geschäftspartnern und den eigentlich Geschäftspartnern gegen Webshop sage ich jetzt mal, teilweise ist es mir dann wirklich so vorgekommen. Also die Externen einerseits vom Geschäftspartner mit [I11] und der [ANONYMISIERT] auf der Webshopseite, die einfach beide gegenseitig gesagt haben, der andere habe keine Ahnung. Nicht einander ins Gesicht, sondern einfach hintenum und du bist mittendrin und du weisst eigentlich, du bist angewiesen auf sie, du benötigst ihre Hilfe, dass sie dir da helfen können, das umzusetzen und sie arbeiten gefühlt gegeneinander. Das war nicht immer ganz so einfach das Ganze zu managen und jetzt zu wissen, ja am Schluss müssen wir die Entscheidung machen und zu wissen, was jetzt die richtige Entscheidung, wenn der eine die und der andere in die andere Richtung geht. Ja das ist eine rechte Herausforderung gewesen.

SNi: Und irgendwo hat man es dann zum Fliegen gebracht, indem man dann einfach gesagt hat, ja gut wir lassen den Webshop Webshop sein und gestalten das ERP-System drum herum, dass es mit dem Webshop kommunizieren kann und nimmt Doubletten ein bisschen in Kauf und verschiedene Nummernkreise.

I10: Genau.

SNi: Kann man ja so und so sehen ob das gut oder schlecht ist.

I10: Nein gut ist es sicher nicht habe ich das Gefühl, weil ich sage das ist auch etwas was man vielleicht hätte anschauen können. Und im Nachhinein denke ich auch mehr angeschaut werden würde, es ist glaube ich ganz am Anfang, das ist auch nur hören sagen, Thema gewesen den Webshop auch zu erneuern, entweder vor dem Projekt oder mit dem Projekt zusammen, das hat man dann aber sein lassen, weil man gesehen hat, das ist zu viel etc. Aber ich denke jetzt, die Aufwände, die wir gehabt haben für – ich sage jetzt mal – noch zwei Jahre, sind das rechte Kosten, die man gescheiter investiert hätte ...

SNi: In einen neuen Webshop.

I10: In einen neuen Webshop.

SNi: Weil er end of life ist.

I10: Genau.

SNi: In den nächsten ...

I10: Die Server sollte man sowieso schon fast abstellen so schnell wie möglich, was ja nicht möglich ist, weil ...

SNi: Ja klar.

I10: Wie du gesagt hast, Webshop tut man in Watte einpacken, dass dort einfach nichts passiert, dass er einfach läuft. Und ja, das ist ein bisschen schade vielleicht, dass man dort ...

SNi: Und warum, das ist relativ spät aufgeplopt, oder allgemein das Thema Schnittstellen-Anbindung, ich meine der Webshop ist der Komplexeste gewesen, aber es gibt ganz viele Vorkonzepte, die mit dem Geschäftspartner «geschirren», die irgendwie entweder Rechnungsdaten oder Debitoren, offene Posten übermitteln. Und die sind relativ spät, also die sind erst im 2023, ist das Thema aufgekommen. Und ich weiss, das ist auf meinem Tisch gelandet und ich habe auch kaum Zeit gehabt, mit den Immobilien, mit dem Geschäftspartner zu konfigurieren. Und man hätte noch all diese Umgebungen abklappern müssen und sagen hey da kommt dann der Geschäftspartner, macht euch parat, es kommt, ihr müsst, in dem Sinne. Die Frage ist, weshalb hat man das nicht früher erkannt oder warum ist man das Thema nicht früher angegangen. Das ist mehr eine rhetorische Frage jetzt.

I10: Ich kann das auch nicht sagen.

SNi: Aber dort hätte man auch ein bisschen Ressourcen sparen können und vielleicht noch bessere Lösungen erarbeiten können zum Teil, auch wenn ich an die Fakturierungs-Fachstelle denke, vielleicht hätte man ...

I10: Dort gibt es einen Standard, das ist genau so ein Beispiel, ah stimmt, das ist etwas, über das haben wir vorhin noch geredet, dass ich dir nachher noch sagen soll, was ...

SNi: Okay, ich höre?

I10: Es gibt gäbe einen Standard zum Rechnungen hochladen im SAP.

SNi: Welchen wir aber nicht brauchen, oder?

I10: Nein, frage mich nicht, was er kann oder was er für Nachteile hat im Gegensatz zu unserem. Das sage ich ist auch ein bisschen ein Problem mit den Individuallösungen. Die Individuallösungen sind wie perfekt teilweise auf eine Dienststelle zurechtgeschnitten. Du kannst genau das angeben, was du benötigst, du machst das seit 10 Jahren so und das läuft tiptop. Wenn jetzt aber ein Standard kommt welcher das und das Feldchen nicht mehr hat, dann ist für dich der Standard schon scheisse und du willst den gar nicht brauchen. Das ist halt manchmal auch ein Problem, welches ich sehe. Und beim Dings war es so, aus Zeitgründen haben wir diesen dann nicht angeschaut, sondern haben direkt in die Schnittstelle von uns (*unverständlich*).

SNi: Ah cooles Beispiel. Und vielleicht auch, weil man das Neue noch gar nicht gekannt hat.

I10: Weil es niemand richtig gekannt hat, genau. Das heisst, du hättest dir irgendwo auch wieder Knowhow holen müssen oder sehr viel Zeit investieren zum das erkennen und vielleicht wäre es dann für nichts gewesen. Ich kann es dir jetzt nicht sagen, ob wir es hätten brauchen können oder nicht.

SNi: Das ist so, ich meine es gibt ja sehr viele neue, vielleicht können wir noch das Thema Fiori und neue Oberflächen, Benutzeroberflächen, anschneiden. Es gibt neue Tools, die modern daherkommen. Früher war SAP so, dass du transaktional gearbeitet hast, das heisst, du hast einen Prozessschritt gemacht, hast den geklickt, hast ihn gespeichert, bist raus, bist in den nächsten hinein, hast den Prozess weitergeführt und so bist du durch deine Prozesse hindurch. Neu gibt es zum Teil moderne Fiori-Apps, wo man sich in einer Kachel drin durch den Prozess klickt und dich nach vorne und

hinten bewegen kannst. Zum Teil sind die super und zum Teil sind sie noch nicht so ausgereift wie die Transaktionen gewesen sind, vielleicht.

I10: Ja, das ist auch etwas Kundenaufträge verwalten oder Fakturenverwaltung, ich weiss nicht, ob du diese kennst.

SNi: Nein, aber verwalten heisst für mich, es ist ein...

I10: Du kannst dort alles darüber machen, es ist eine moderne (*unverständlich*) 01/02/03 gewesen ist, ist alles in dem.

SNi: Es tönt nach einer modernen UI5 Fiori-App für den Vertrieb.

I10: Genau. Und du hast dort eigentlich wie die Möglichkeit, zwei verschiedene Sichten anzuwählen. Also du kannst entweder danach auf den Kundenauftrag darauf drücken und ins VA02 sage ich jetzt mal, hineingehen, dann kannst du den Kundenauftrag ändern. Und dann hast du eigentlich die gleiche Ansicht ein bisschen moderner als du im GUI gehabt hast. Oder du kannst auf das Icon ändern nur das darauf drücken, ohne VA02 hintendran und dann kommt so eine moderne Ansicht. Modern eigentlich ähnlich wie im Geschäftspartner verwalten, wie die Ansicht dort ist. Die Ansicht hat aber Sachen, die nicht angezeigt sind, die moderne, die ist langsamer wie im Verwalten zum Beispiel. Eigentlich alles so Sachen, dort hat man auch gesagt, das schauen wir gar nicht mehr grösser an und fährt mit der VA02-Sicht, mit der GUI-Sicht, weiter.

SNi: Aber ihr arbeitet im Fiori drin?

I10: Ja.

SNi: Also so eine Mischung aus Zeit, aber auch ...

I10: Knowhow.

SNi: Knowhow, aber auch vom System her.

I10: Und Performance ist sicher auch noch.

SNi: Ja das haben wir auch beobachtet, dass die Verwalten-Apps zwar cool sind in der Bedienung, vielleicht aber...

I10: Also eben im Ding, da drehst du manchmal fast durch, beim Geschäftspartner verwalten.

SNi: Ja der ist langsam und hat auch nicht alle Felder und du kannst auch nicht noch alle Felder einblenden.

I10: Da bin ich mir nicht mal sicher, ob das auch so versichert ist (*unverständlich*). Alles so Sachen.

SNi: Ja, wobei das eben auch, vielleicht ist man sich auch einfach die alte Welt gewöhnt.

I10: Genau, genau. Jemand der neu anfängt, sage ich, ist dann viel wohler in den Fioris, habe ich das Gefühl.

SNi: Ja, das sagt Dani Braun auch. Würde ich auch, ich bin gerne im GUI, aber wenn du dir dein Dashboard machen kannst oder dein Fiori-Launch-Brett, kannst du deine Startseite, deine Kachelchen, zusammensetzen, damit du dein Dashboard hast. Das kann ja schon cool sein. Für den Durchschnitts-User ist das sicher besser für die User-Experience, als das GUI. Ja passt doch, ich glaube ich habe das, was ich brauche. Spannend gewesen, merci viel vielmals.

I10: Kein Problem.

SNi: Falls noch irgendwo ein Thema aufkommt, bei dem ich das Gefühl habe, das würde ich gerne nochmals nachhaken, schreibe ich dir nochmals.

l10 Ja sicher.